

En tenslotte, was de wissel reeds vervallen en betaald tevens, dan treedt de opbrengst ervan in de plaats van den wissel, zoodat de derde-gearresteerde tot afgifte van dat bedrag aan den beslaglegger verplicht is.

Dit alles geldt, wanneer in het algemeen genomen de derde-beslagene den wissel onder zich heeft van den rechthebbende op grond van de een of andere verhouding, waarin hij tot den schuldeischer uit den wissel staat. Men denke aan een bewaarneming of aan een incasso-opdracht. Is echter de derde in het bezit van den wissel onder den titel van pand, gelijk in het onderhavige geval, dan ligt de zaak niet zoo eenvoudig. De pandhouder toch heeft de bevoegdheid om het pand onder zich te houden, totdat de schuld, tot zekerheid waarvan zij hem in pand werd gegeven, ten volle is gekweten. Moet de pandhouder nu, zoo kan men vragen, ingeval van beslag onder hem ten laste van den pandgever, het pand of zijn opbrengst aan den beslaglegger afgeven?

In het algemeen zal deze vraag niet anders dan ontkenkend moeten worden beantwoord. Het pandrecht geeft den pandschuldeischer een voorrang boven andere crediteuren; wat zou echter de pandhouder aan zijn pandrecht hebben, indien hij het pand aan een beslagleggenden crediteur zou moeten afstaan, zelfs al zou de vordering van den laatste zijn bevoorrecht? Gaat niet, naar den algemeenen regel van art. 1180 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek het pandrecht boven het privilege?

Intusschen, ook deze regel heeft zijn uitzonderingen en met een daarvan hebben we juist in het gegeven geval te doen. Art. 12 der Invorderingswet van 1845 stelt het voorrecht van den fiscus terzake van verschuldigde Rijksinkomstenbelasting boven pandrecht. Indien nu zulk een bevoorrechte crediteur beslag legt onder den pandhouder, kan deze dan afgifte van het pand weigeren met een beroep op het feit, dat hij als pandhouder gerechtigd is het pand onder zich te houden totdat de pandschuld hem is voldaan? Totnogtoe maakte, naar het schijnt, zulk een verweer van den pandhouder op den rechter sterken indruk. En inderdaad, het is niet gemakkelijk om op grond van onze wet, den boven pand geprivilegeerden crediteur hier aan zijn recht te helpen. Slechts wetswijziging zal hier de gewenschte uitkomst kunnen brengen.

Wij zullen ons echter in deze kwestie niet verdiepen, omdat in het geval, dat ons hier bezig houdt, de wissel reeds door den pandhouder was geïnd. De opbrengst van den wissel trad nu in de plaats van den wissel zelf; want de pandhouder had die opbrengst verkregen, naar de bekende omschrijving van den Hoogen Raad, op grond van een rechtsverhouding, die ten tijde der beslaglegging reeds tussehen den derde-gearresteerde en den schuldenaar bestond.³⁾

De Hooge Raad veroordeelde nu de Bank tot afgifte van de geheele opbrengst van den wissel aan den fiscus. Dat daardoor de aard van het preferentie-recht werd miskend, gelijk door *Parser* is beweerd, kan ik niet inzien.⁴⁾

CHR. ZEVENBERGEN

³⁾ Arresten v. 25 Febr. 1932, W. 12405, N. J. 1932, bl. 301 vlg.: „een vordering in den zin van art. 475 Rv. bestaat, indien zij haar onmiddellijken grondslag vindt in een rechtsverhouding, waarin degene, te wiens laste het beslag gelegd wordt, dan reeds staat tot hem, onder wien het werd gelegd”.

⁴⁾ Zie ook *Star Busmann*, in W. 12480.

BELASTINGVRAAGSTUKKEN

Red. P. K. NIEKERK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Vormt het voordeel, door een koopman verkregen tengevolge van een onderhandsch accoord met zijn crediteuren, voor hem een onderdeel van zijn belastbaar inkomen?

Een korten tijd geleden gepubliceerd Arrest van den Hoogen Raad geeft mij aanleiding iets te schrijven over het bovenvermelde onderwerp, dat in dezen tijd helaas niet van actualiteit ontbloot is. Ik wil dan aanvangen om dit vraagstuk zeer in het kort, in algemeen-bedrijfseconomischen zin te bezien; om daarna de fiscale zijde ervan te bespreken.

Een onderhandsch accoord met crediteuren, zooals zich dat in de practijk voordoet, zal in hoofdzaak tweërlei karakter kunnen dragen:

1e. De toestand van een bedrijf is hopeloos; faillissement is feitelijk niet te voorkomen. Om de kosten van een faillissement te besparen en den naam van den debiteur te sparen besluiten de crediteuren om het bedrijf op minnelijke wijze te liquideeren en de baten volgens den een of anderen maatstaf te verdeelen waarna aan den debiteur voor het overblijvende gedeelte zijner schulden kwijting wordt verleend. In een dergelijk geval zal de fiscale vraag of het voordeel, dat aan een dergelijke regeling voor den debiteur verbonden is, al dan niet tot zijn inkomen is te rekenen, van weinig beteekenis zijn daar het bedrijf als bron van inkomen ophoudt te bestaan.

2e. Een bedrijf is, door geleden verliezen, in financieele moeilijkheden geraakt. Zonder ingrijpende maatregelen is voortzetting niet mogelijk. Echter bestaat de mogelijkheid om door een reorganisatie het bedrijf weer op een lonende basis te brengen. Crediteuren besluiten hiertoe mede te werken door afschrijving van een bepaald deel hunner vorderingen. Natuurlijk zullen zij, bij de overweging of zij een dergelijk offer zullen brengen, in den regel op commercieele overwegingen steunen.

Nu is het m.i. buiten kijf, dat de debiteur door zulk een accoord een voordeel verwerft. Zijn financieele positie wordt gesaneerd, hij wordt weer in staat gesteld nieuw crediet op te nemen, enz.

Stel nu dat het bedrag, dat hij in totaal kwijtgescholden krijgt, x gulden bedraagt. Zal men dit bedrag dan, in bedrijfseconomischen zin als bedrijfswinst moeten beschouwen? M.i. is daarvoor al heel weinig te zeggen. De verlies en winstrekening toch dient in het algemeen om het antwoord te geven op de vraag in hoeverre het geïnvesteerde bedrijfskapitaal rendabel belegd is. Het rendabel maken van kapitaal is immers het doel van iedere onderneming.

Het behoeft m.i. geen verder betoog, dat het voordeel, dat door het accoord met crediteuren wordt behaald, met het begrip bedrijfswinst in den hierboven bedoelden zin niets te maken heeft. Naar zijn wezen is een dergelijk voordeel m.i. het best te beschrijven als een kapitaalsredres. Het kapitaal, dat verloren is gegaan, wordt door het offer der crediteuren weer geheel of gedeeltelijk hersteld. De toekomst zal moeten leeren, of op deze nieuwe basis rendabel zal kunnen worden gewerkt, of er dus weer „winst” zal worden gemaakt.

Is er nu in fiscaal zin sprake van bedrijfswinst? Zooals bekend is zal het naslaan van den tekst der wet ons bij de beantwoording van deze vraag weinig baten daar hierin aan het begrip winst geen nadere definieering wordt gegeven. Men zal daarom terug moeten gaan tot de algemeene principia

welke aan de Wet op de Inkomstenbelasting ten grondslag liggen. Het begrip „winst” volgens art. 7 is een element van het begrip „inkomen” volgens art. 4 der wet. Nu wordt in de Memorie van Toelichting, welke destijds bij het ontwerp der wet I.B. is ingediend, als een der beginselen, waarop het begrip inkomen steunt, genoemd dat van de periodiciteit. „Het inkomen” zoo staat er „wordt gevormd door voordeelen die zich herhalen; waarvan althans herhaling in den regel beoogd en bereikt wordt, m.a.w. normaal is”.

Op grond van dit principe wordt het fiscale begrip inkomen dan vastgeknoopt aan het bestaan van „bronnen van inkomen”, bronnen die dus regelmatig inkomen leveren. Dit algemeene beginsel zal m.i. echter ook toepassing moeten vinden wanneer het gaat om de vraag of een voordeel, dat met een bepaalde bron van inkomen samenhangt, tot het belastbaar inkomen te rekenen is. Ik meen dat men het principe van de periodiciteit toegepast op het begrip „winst” in de jurisprudentie ontmoet in dezen vorm, dat gesproken wordt van „voordeelen, welke verkregen worden in den normalen gang van een bedrijf”. Zooals bekend komt deze passus vooral voor in arresten, waarin de al of niet belastbaarheid van winst, gemaakt bij den verkoop van bedrijfsmiddelen, behandeld werd. Het wil mij voorkomen, dat hierin in het algemeen een belangrijk aanknopingspunt gevonden kan worden tusschen het bedrijfseconomische en het fiscale winstbegrip.

Keeren wij nu tot ons onderwerp terug. Kan men beweren dat het voordeel, ontstaan tengevolge van een met crediteuren getroffen accoord, behaald is „in den normalen gang van het bedrijf”? M.i. zal ieder op het eerste gezicht de ongerijmdheid van deze vraag aanvoelen. Het antwoord zal immers moeten luiden, dat het genoemde voordeel veeleer een droevig gevolg is van den abnormalen gang van het bedrijf.

Het wil mij dan ook voorkomen dat in gevallen als hierboven omschreven de bedrijfseconomische opvatting en de fiscale toepassing hand aan hand zouden kunnen gaan.

Er zit echter aan het fiscale vraagstuk nog een andere kant. Het is n.l. m.i. volkomen logisch om te zeggen, dat de „reorganisatiewinst” oorzaak is, dat in vorige jaren door den debiteur geleden verliezen geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. Door hun offer nemen crediteuren deze verliezen feitelijk geheel of ten deele voor hun rekening. Nu kan, volgens art. 17 der wet I. B., een belastingpl. de verliezen van een bepaald jaar compenseeren in de twee daaropvolgende belastingjaren. Op grond van de hierboven ontwikkelde beschouwingen zou de „reorganisatiewinst” niet moeten worden belast; echter behoudt de belastingpl. toch zijn wettelijk recht op compensatie van zijn oude verliezen. Hierin schuilt m.i. tegenover den fiscus een onbillijkheid. De meest bevredigende oplossing zou m.i. deze zijn, dat een reorganisatiewinst, ontstaan door een accoord met crediteuren, weliswaar geen belastbare bedrijfswinst vormt, doch wel zal moeten worden aangewend om verliezen van vorige jaren in fiscaal zin mede te compenseeren. Een regeling welke echter m.i. met toepassing der thans geldende wettelijke bepalingen bezwaarlijk te bereiken zal zijn.

Wellicht ten overvloede merk ik nog op, dat bovenstaande beschouwingen alleen bedoeld zijn voor die gevallen, waarbij een accoord met crediteuren tot stand komt als gevolg van de ongunstige financiële positie van den debiteur. Er zijn natuurlijk andere gevallen denkbaar dat een crediteur een deel van zijn vordering laat vallen; b.v. op grond van gebleken ondeugdelijkheid van de geleverde waar, te late levering, enz. enz. Het is duidelijk dat dan de zaak principieel geheel anders staat en dat in dergelijke gevallen de verleende

afschrijving wel een onderdeel van de belastbare winst vormt.

In aansluiting op het bovenstaande wil ik thans in het kort nog nagaan, wat de jurisprudentie omtrent dit vraagstuk vermeldt. Daaruit zal blijken dat de opinie van ons hoogste rechtcollege zich een en andermaal sterk gewijzigd heeft. Aanvankelijk stond de Hooge Raad, blijkens een Arrest van 22 Febr. 1917 (B. 1564) op het standpunt dat het voordeel, verkregen uit een accoord met crediteuren, niet belastbaar was. De motiveering is overigens vrij zonderling. Volgens den H. Raad houdt art 4 der wet alleen rekening met werkelijk bestaande begrippen („geld” of „geldswaarde”); de vermindering van passief heeft niet ten gevolge „dat eenige som in geld of geldswaarde wordt genoten”. Hieruit spreekt m.i. een vrije naieve opvatting omtrent de begrippen „inkomen” en „winst”.

Tot eenzelfde slotsom als in het voorgaande komt de Hooge Raad in een Arrest van 9 Maart 1927; echter m.i. op heel wat betere gronden. Uit de overwegingen neem ik het volgende over:

„dat, hoe ruim ook de omschrijving is die art. 7 der wet „I. B. geeft van opbrengst van onderneming en arbeid en in „hoe algemeenen zin daartoe moeten worden gerekend de „voordeelen van een bedrijf, bij dit laatste toch de eisch „wordt gesteld, dat het voordeel „uit het bedrijf” voort„komt;

„dat nu het ontvangen van een onverplicht gegeven kwijtschelding eener vordering, ook eener bedrijfsvordering, naar „zijn aard zoozeer vreemd is aan het voeren van een bedrijf „dat een langs dien weg aan een belastingplichtige opgekomen voordeel in den regel niet kan worden gezegd uit het „bedrijf te zijn verkregen”.

Hieruit blijkt dus een opvatting welke vrijwel aansluit bij de beschouwingen die in het eerste gedeelte van dit artikel werden ontwikkeld.

Daarna wijzigt echter de Hooge Raad zijn tot dusver ingenomen standpunt radicaal in een Arrest van 5 Dec. 1928 (B 4406). In dit Arrest wordt behandeld: de kwijtschelding door een crediteur van een gedeelte eener handelsschuld tegen contante betaling van het restant. Eerstens wordt de vraag gesteld: Is er sprake van een schenking (vrijgevigheid t.a.v. den persoon van den debiteur), of is kwijtschelding op zuiver zakelijke overwegingen gebaseerd? De Hooge Raad concludeert tot het laatste (wat bij een accoord met handelscrediteuren natuurlijk wel altijd zal opgaan). Verder zegt de Hooge Raad dan: „dat dit voordeel wel degelijk in geld of geldswaarde is genoten in den zin van art. 4 en door dit voordeel de bedrijfswinst van bel. pl. wordt vermeerderd met het volle bedrag van het voordeel

Op het eigenlijke karakter van dit voordeel wordt thans in het geheel niet ingegaan. De behandeling is m.i. dan ook veel minder principieel dan in het voorgaande arrest.

Tenslotte kom ik dan tot het Arrest van recenten datum, waarop ik in den aanhef van dit artikel doelde. Dit is gedateerd 16 Maart 1932 (B. 5188). Merkwaardig is, dat de Hooge Raad in dit Arrest weer tot zijn oorspronkelijke opvatting terugkeert, n.l. dat het voordeel voortvloeiende uit een accoord met een crediteur niet belastbaar is; welke conclusie thans echter op geheel nieuwe gronden berust. In het kort was het behandelde geval aldus:

Een firma C. had een schuld aan een N.V. N. N. groot f 82.626.14. De firma C. was niet in staat aan haar financiële verplichtingen tegenover de N.V. te voldoen. In Maart 1927 kwam daarop een regeling tot stand waarbij bepaald

werd dat de firma een bedrag van f 30.000 in termijnen zou afbetalen, na afloop waarvan algeheele kwijting zou volgen. Door den Inspecteur werd het verschil tusschen f 82.626.14 en f 30.000 als belastbare winst beschouwd en bij elk der beide firmanten voor de helft belast. Na ingediend appèl werden belanghebbenden door den Raad van Beroep in het gelijk gesteld, waarop de Minister in cassatie ging. In bovengenoemd Arrest wordt nu de zaak van een der firmanten behandeld. Ik laat verschillende bijkomstige kwesties, welke in het Arrest ter sprake komen, buiten beschouwing. Wat de hoofdzaak betreft merkt de Hooge Raad het volgende op:

„dat, nu de raad van beroep eenmaal aannam dat de voordeeling, voorzover zij de f 30.000 zou te boven gaan, waardeeloos is, — waarmee niet anders kan zijn bedoeld dan dat „zowel op dat oogenblik als in de toekomst de schuldenares „nimmer eenig bedrag boven de f 30.000 kan en zal betalen, „noch vrijwillig, noch nadat rechtsmaatregelen zijn genomen „— de raad terecht weigerde het aandeel van belangh. in het „geen de vordering het bedrag van f 30.000 zou overtreffen „onder het inkomen van belangh. op te nemen;

„dat immers belangh. geen enkel materieel voordeel genoot doordien de N. N. afstand deed van rechten, welke „niet voor verwezenlijking vatbaar waren en welke er niet „toe konden leiden dat belangh. genoopt werd geldelijke „offers te brengen”.

Tegen deze motiveering zijn m.i. gegronde bezwaren in te brengen. Zij impliceert, dat een koopman, op grond van zijn minder gunstige financieele positie, zijn schulden voor een lager bedrag dan het nominale, op zijn balans zou moeten opvoeren. Immers: „hij kan en zal nimmer eenig bedrag boven f x betalen”. Een stelling welke m.i. van juridisch standpunt moeilijk houdbaar is: zoolang er geen accoord getroffen is blijft een schuld een schuld tot het volle bedrag, met alle juridische consequenties daaraan verbonden. Ook van bedrijfseconomisch standpunt bezien zou een dergelijke stelling niet te handhaven zijn: de balans zal toch moeten aangeven het volle bedrag der loopende verplichtingen. Houdt men hieraan vast, dan kan de stelling van den Raad, dat de belastingpl. door het accoord geen materiaal voordeel geniet ook niet juist zijn. Het wil mij voorkomen dat de Hooge Raad zich bij de beschouwing van deze zaak te veel geplaatst heeft op het standpunt van den crediteur, wat natuurlijk waar het de regeling van den belastingaanslag van den debiteur betreft, nooit juist kan zijn.

Al kan ik mij dan ook met de conclusie van den Hoogen Raad in deze zaak wel vereenigen, met de motiveering kan ik allerminst instemming betuigen.

P. K. NIEKERK

LITERATUUR

Red. Drs. S. KLEEREKOPER

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

„DE STEEKPROEVEN ALS MIDDEL VAN ACCOUNTANTSCONTROLE” IN DE LITERATUUR

(Vervolg (en slot) van bladz. 106)

Gaan we nu eens de werkelijk geconstateerde gemiddelde afwijking berekenen. We krijgen de berekening dan in onderstaande tabel overzichtelijk samengesteld.

Volgens de voorgaande berekening is het gemiddeld aantal successen:

M = 6.139.

a. aantal successen	b. afwijking van M = 6.139	c. quadr. van nevenst. afwijk.	d. aantal vlg. 1° tabel	f. quadr. × aantal c × d
0	6.139	37.687	0	
1	5.139	26.258	7	183.806
2	4.139	17.131	60	1027.860
3	3.139	9.853	198	1950.894
4	2.139	4.575	430	1967.250
5	1.139	1.297	731	948.107
6	0.139	0.019	948	18.012
7	0.861	0.741	847	627.627
8	1.861	3.463	536	1856.168
9	2.861	8.185	257	2103.545
10	3.861	14.907	71	1058.397
11	4.861	23.629	11	259.919
12	5.861	34.351	0	
				12003.585

$$a^2 = \frac{12003.585}{4096} = 2.931$$

$$a = \sqrt{2.931} = 1.712$$

Dit scheelt dus zeer weinig met de theoretische gemiddelde afwijking van 1.732.

Het is hier nu wel de plaats om een klein stukje van Czuber te citeeren:

„Wenn wir nun an eine Materie herantreten, die sich der „Forschung darbietet, sei es eine anthropologische, biologische, „ökonomische oder dergleichen, so wissen wir über die Ursachen, „die sie beherrschen, entweder gar nichts oder doch viel zu wenig „um irgendwelche Aussagen a priori über ihre Struktur, über „zu erwartende Verteilungen machen zu können. Aber die Mög- „lichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass sie ebenso wie die Zu- „fallsversuche von so durchschlagenden bleibenden Umständen „beherrscht wird, dass in einem umfangreichen, aus der betref- „fenden Materie gebildeten Kollektiv eben diese Umstände wie „dort zum überragenden Ausdruck kommen gegenüber den zahl- „reichen andern und fluktuierenden Umständen, mit einem Wort: „dass sich die Materie ähnlich verhält wie Zufallsergebnisse.

„Darüber zu urteilen, ob ein solches Verhalten angemessen „werden kann oder nicht, dazu bieten die gefundenen einfachen „Formeln eine Handhabe. Nur muss bezüglich ihrer Anwendung „noch erklärt werden, was man für p und q zu setzen hat, da „doch apriorische Aussagen darüber nicht gemacht werden kön- „nen; man muss sich also auch hierin an die Erfahrungsergeb- „nisse halten.

„Stimmt dann das nach der Formel (1) oder (2) abgeleitete „a mit demjenigen genügend überein, das sich nach den vor- „getragenen Methoden aus der beobachteten Verteilung ergibt, „so spricht dies für die Zufallsnatur der Materie; eine apodik- „tische Aussage kann man auch bei noch so guter Ueberein- „stimmung nach einmaliger Prüfung niemals machen.³⁵⁾

Het belang der cursiveering wordt nog later besproken.

Hoe beoordeelen we nu, of de gevonden afwijkingen zoo gering zijn, dat men van „toeval” kan spreken, m.a.w. dat men kan concludeeren tot het afwezig zijn van een bepaalde kracht, die werkt in een richting, tegengesteld aan de theoretisch aangenomen verhouding van successen en mislukkingen? Het antwoord luidt als volgt:

Ten aanzien van een bepaalde materie heeft men op grond van een bepaalde theorie een hypothese opgesteld, die zegt, dat in deze materie een bepaalde gebeurtenis A met een waarschijnlijkheid van p voorkomt, d.w.z., dat in n waarnemingen de gebeurtenis A, np maal wordt aangetroffen. Men gaat onderzoeken

³⁵⁾ t.a.p. pag. 178 e.v., cursiveering van mij. S. K.